

DIGITALISASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK : (PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG)

Claristha Audiva

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas

Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang, Indonesia, 25163

Email : claristhaudiva@yahoo.co.id

Abstract

Public services currently have very rapid progress, with the development of the times that require innovation. Innovation in the form of digitalization in improving public services is the answer to the desire of an effective and efficient government. With the existence of digitalization, it can facilitate the entire series of performances of the government, the community and others. Each region uses digitalization to improve public services in various ways, such as making websites, creating new programs . With Presidential Instruction number 3 of 2003 concerning e-government development policies and strategies, the government is required to be able to take advantage of advances in information and communication technology, namely by means of e-government-based public services. This paper describes the application of e-government in improving public services and the challenges faced by the government in its implementation.

The research method used is qualitative with descriptive analysis method. The qualitative approach was chosen because of its ability to gain a deep, authentic, and fundamental understanding of the phenomenon being observed. Descriptive analysis method is used for the reason that the data and information collected focuses on the actual phenomenon or problem through the process of data collection, compilation, processing, and drawing conclusions. With the results of the implementation of e-government in improving the quality of public services at the Bandung City Investment Office and One Stop Integrated Service, it is quite good seen from the three elements of successful e-government implementation (Indrajit, 2006), namely support, capacity, and value.

keywords: public service, digitization

Abstrak

Pelayanan Publik saat ini memiliki kemajuan yang sangat pesat, dengan berkembangnya zaman membutuhkan adanya inovasi . Inovasi berupa digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik merupakan jawaban dari keinginan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan adanya digitalisasi dapat mempermudah seluruh rangkaian kinerja pemerintah, masyarakat dan lainnya. Setiap daerah menggunakan digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai cara, seperti pembuatan website, membuat program terbaru . Dengan diberlakukannya Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, pemerintah diharuskan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni dengan cara pengembangan pelayanan publik berbasis e-government. Tulisan ini mendeskripsikan penerapan e-government dalam peningkatan pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi pemerintahan dalam pengimplementasiannya.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Dengan hasil Penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sudah cukup baik dilihat dari tiga elemen sukses penerapan e-government (Indrajit, 2006), yaitu support, capacity, dan value.

Kata Kunci : Pelayanan Publik , Digitalisasi ,

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai sebuah pelayanan publik yang baik maka pihak pemerintah berinisiatif menggunakan teknologi dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini sebagai sebuah inovasi yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, dan memuaskan bagi seluruh masyarakat.

Pelayanan Publik dengan digitalisasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merambah di dunia pemerintahan, yang mana muncul E – Government ,dengan adanya kebijakan strategis penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk dunia pemerintahan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penerapan e-government di Indonesia belum begitu maksimal. Hal ini tampak dari hasil survei PBB mengenai peringkat E-Government Development Index (EGDI.)

“Agile governance means that regulators must find ways to adapt continuously to a new, fast changing environment by reinventing themselves to understand better what they are regulating.”

Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan e-government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2010: 5) mengartikan pelayanan publik sebagai, “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. Kualitas pelayanan menurut Ibrahim (2008: 22) dijelaskan bahwa “sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan”. Ibrahim (2008: 22) juga menjelaskan kualitas pelayanan juga diartikan sebagai “sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat), di mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan (masyarakat)”. Pelayanan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati”. Layanan sepenuh hati yang digagas oleh Patricia Patton dalam Sinambela (2010: 8) “dimaksudkan layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu merupakan suatu keharusan. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 17 ayat (1) yaitu sebagai berikut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Non-perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi yang melekat pada dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

2. Penerapan E – Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di DPM – PTSP Kota Bandung

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di DPM – PTSP Kota Bandung, digunakan beberapa indicator elemen , yakni :

1. Elemen support
Ialah elemen yang dapat dilihat dari bentuk dukungan kerangka/kebijakan e-government dan sosialisasi konsep e-government. Berdasarkan beberapa informasi dan data lapangan maupun dokumen dapat diketahui bahwa sudah adanya kebijakan e-government dari tingkat Pemerintah Pusat, lingkup Pemerintah Kota Bandung, kemudian diteruskan dengan kebijakan e-

government di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

2. Elemen *capacity*

Dalam elemen ini terdapat tiga sumber daya yaitu sumber daya finansial (anggaran), infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia yang kompeten. Berdasarkan hasil wawancara berbagai informan dan data penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa sumber daya finansial (anggaran) dirasa sudah cukup dan tidak ada kendala potensial dalam mendukung kegiatan pelayanan perizinan yang berbasis digital di DPM-PTSP Kota Bandung. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi penerapan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung cukup lengkap dan didukung dengan jaringan internet melalui Local Area Network (LAN) dan Wireless Fidelity (WiFi) serta Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memiliki tingkat pendidikan yang baik, kompetensi dan profesionalisme yang terjaga.

3. Elemen *value*

Elemen ini mengenai manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan, e-

government. Manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat adalah masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih baik dalam bentuk efisiensi pelayanan serta meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha di Kota Bandung. Sementara manfaat yang dihasilkan untuk pemerintah adalah sejauh mana pemerintah dapat mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

3.Faktor Yang Mempengaruhi E – Government

Empat faktor pendukung penerapan e-gov dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, yaitu anggaran dan infrastruktur memadai, adanya regulasi dan kepastian hukum, adanya transparansi, dan terjadinya perubahan proses administrasi. Setiap adanya suatu pelayanan, pasti ada kendala dan masalah yang menjadi faktor penghambat untuk kesuksesan sebuah pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian peneliti menemukan empat faktor penghambat penerapan e-gov dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, yaitu kekurangan sumber daya manusia, belum adanya integrasi sistem, minimnya pengetahuan masyarakat, dan adanya tumpang tindih peraturan perizinan

D. PENUTUP

Penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung sudah cukup baik dilihat dari tiga elemen sukses penerapan e-government (Indrajit, 2006), yaitu support, capacity, dan value. Pada elemen support penerapan e-government telah didukung oleh kebijakan e-government dari tingkat Pemerintah Pusat sampai ke Organisasi Perangkat Daerah, namun sosialisasi yang dilaksanakan masih belum maksimal. Pada elemen capacity penerapan e-government telah didukung oleh anggaran, infrastruktur teknologi dan kompetensi pegawai yang memadai. Pada elemen value penerapan e-government telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan DPM-PTSP Kota Bandung pada penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain: (1) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai komitmen penerapan pelayanan perizinan secara online dan kemudahan akses informasi publik melalui website/aplikasi; (2) Mengintegrasikan HAYU dan GAMPIL dengan aplikasi pelayanan perizinan dari pemerintah pusat; (3) Melakukan sosialisasi penerapan e-government langsung kepada masyarakat; (4) Melaksanakan audit tingkat keamanan aplikasi secara berkala; (5) Bekerja sama dengan dinas teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan; (6) Membuat rencana kebutuhan pegawai dan formasi yang dibutuhkan; (7) Meningkatkan kapasitas

aparatur melalui pelatihan pelayanan publik dan pelatihan di bidang TIK; (8) Melaksanakan sosialisasi lebih luas mengenai inovasi digitalisasi proses untuk mempersempit ruang gerak calo; (9) Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memaksimalkan kualitas proses pelayanan perizinan berbasis e-government; (10) Mengoptimalkan fungsi dan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas masing-masing pada penerapan e-government dalam pelayanan perizinan; (11) Membuat loket khusus bagi masyarakat yang membutuhkan panduan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Anggara, F, Asrinaldi, Putera. E. R. (2021). Penerapan E-Voting Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*. Vol 2(1).
- Aprialiani, D., Rahman, B., & Ibrahim . (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal Sosial Sains*, 1 (4), 260-268.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40.
- Eriza, A., Yoserizal., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ Di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*.3(2):13
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Kusuma, A. A., Wasistiono, S., & Pitono, A. (2021). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 145-158.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2010). Kajian Penerapan E-Government pada Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi di Kabupaten Solok dan Kota Padang) dalam *Jurnal Spirit Publik*. *FISIP, UNS (Surakarta)*, 6(2), 1970-0489.
- Putera. E. R. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. Vol 8(1).
- Rahayu. K. W., Putera. E. R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. 6(1), 14-18
- Rahayu. K. W., Yoserizal, Ariany. R. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai: *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*. 26 (2), 102-111.
- Ramdani, A. (2020). Analisis Deskriptif Terhadap Inovasi Layanan Aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). *Jurnal Academia Praja*, 3(01), 37-43.
- Sudradjat, Dudi . 2011 . Pengembangan e- Government di Jawa Barat . dalam [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/pengembangan Jawa Barat \)](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/pengembangan Jawa Barat))
- Yoserizal, Yudiantmaja. E. W. (2010). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 10(1). 89-100.
- Yoserizal. Putera. E. R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE’S DI KOTA SOLOK. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8(1), 265-271.